

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПРИМЕНЕНИЮ ИТ-РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Читайло Кристина Сергеевна

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт

Кемеровского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755669>

Abstract. *This article substantiates the need for organizational and pedagogical support for developing the readiness of future primary school teachers for IT solutions in the context of dual education at a pedagogical college. The support structure is presented: a set of measures, a four-stage technology, and a program of activities integrated with industrial training. The methodological framework encompasses competency-based, activity-based, personal, and systemic approaches; professional readiness includes motivational, cognitive, operational, and reflective components. The assessment is a tiered model using questionnaires, testing, expert lesson evaluations, portfolio analysis, and reflective essays. The implementation of this support is expected to increase students' operational and reflective readiness, reduce technophobia, and strengthen the connection between theory and practice. The developed model is scalable to other pedagogical specialties in secondary vocational education.*

Keywords: *professional readiness, digital technologies, pedagogical college, dual education, IT solutions, industrial practice, pedagogical practice, demonstration exam.*

Izoh. *Maqolada pedagogika kollejida dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilarining IT yechimlariga tayyorligini rivojlantirish uchun tashkiliy va pedagogik yordam zarurligi asoslanadi. Qo'llab-quvvatlash tuzilmasi taqdim etilgan: chora-tadbirlar to'plami (tartibga solish, kadrlar, logistika va metodologik), to'rt bosqichli texnologiya (motivatsion-orientatsiya, mazmun-kognitiv, faoliyat-operatsion va baholash-refleksiv bosqichlar) va ishlab chiqarish amaliyoti bilan integratsiyalashgan tadbirlar dasturi. Metodik asos kompetensiyaga asoslangan, faoliyatga asoslangan, shaxsiy va tizimli yondashuvlardan iborat; professional tayyorgarlik motivatsion, kognitiv, operatsion va refleksiv komponentlarni o'z ichiga oladi. Diagnostika - bu so'rovnomalar, testlar, darslarni ekspert baholash, portfel tahlili va refleksiv insholardan foydalanadigan darajali model (yetarli emas, asosiy, ilg'or). Qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish talabalarning operatsion va refleksiv tayyorgarligini oshirish, texnofobiyaning kamaytirish va nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlashi kutilmoqda. Ishlab chiqilgan model o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining boshqa pedagogik mutaxassisliklariga moslashtirilishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *professional tayyorgarlik, raqamli texnologiyalar, pedagogika kolleji, dual ta'lim, IT yechimlari, ishlab chiqarish amaliyoti, pedagogik amaliyot, namoyish imtihoni.*

Актуальность исследования определяется цифровой трансформацией образования и переходом к дуальной модели профессиональной подготовки (сочетание теории с практикой на рабочих местах) предъявляют новые требования к выпускникам педагогических колледжей. Будущие педагоги должны не просто владеть цифровыми

инструментами, но и уметь целесообразно внедрять их в реальный образовательный процесс, адаптировать под возрастные особенности учеников начальной школы, а также соблюдать здоровьесберегающие нормы [4]. Однако практика показывает, что студенты часто осваивают IT-решения изолированно, без связи с производственной практикой, как итог – происходит снижение их профессиональную готовность. В связи с этим актуальна разработка специального организационно-педагогического обеспечения, позволяющего интегрировать цифровые технологии в дуальное обучение студентов.

Целью исследования являются разработка теоретически обоснованного организационно-педагогического обеспечения формирования профессиональной готовности студентов педагогического колледжа к применению цифровых технологий и определение дизайна экспериментальной проверки его результативности в условиях объединения IT-решений с производственной практикой.

Методологическая база исследования основана на компетентностном, деятельностном, личностном и системном подходах, что соответствует требованиям ФГОС СПО [6] и профессионального стандарта «Педагог» [2]. Профессиональная готовность рассматривается как интегративное качество личности, включающее четыре взаимосвязанных компонента: мотивационный (ценностное отношение к ЦТ, установка на инновации), когнитивный (знание дидактического потенциала и ограничений IT-решений, норм цифровой безопасности), операциональный (практические умения работы с цифровым оборудованием и сервисами) и рефлексивный (способность оценивать эффективность и риски применения ЦТ, в том числе рефлексию второго рода).

Результатом исследования является структура организационно-педагогического обеспечения. Названное обеспечение представляет собой совокупность трех взаимосвязанных компонентов.

1. Комплекс организационно-педагогических мер. Такой комплекс включает в себя:

– Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение: внедрение в учебный план дисциплин «Цифровые технологии в начальном образовании» и «Искусственный интеллект и нейросети в профессиональной деятельности»; внесение изменений в «Положение о практике», регламентирующих обязательное использование на производственной практике не менее трех цифровых инструментов на одном фрагменте урока (интерактивная панель, документ-камера, планшеты, онлайн-конструкторы заданий) с последующим самоанализом в дневнике практики. Данное решение согласуется с задачами «Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года» [3]

– Кадровое обеспечение: повышение квалификации преподавателей СПО в области IT-решений и цифровой дидактики, организация факультативов для студентов по дополнительным профессиональным программам, привлечение специалистов регионального IT-кластера для проведения мастер-классов и консультаций.

– Материально-техническое обеспечение: оснащение аудиторий интерактивными панелями, документ-камерами, планшетами, системами видеоконференцсвязи. Оборудование соответствует требованиям паспорта компетенции демонстрационного экзамена (по стандартам Ворлдскиллс Россия).

– Методическое обеспечение: разработка педагогической технологии и календарно-тематической программы мероприятий.

2. Педагогическая технология поэтапного формирования готовности (таблица), которая включает четыре последовательных этапа, каждый из них соотнесен с определенным курсом обучения и направлен на формирование соответствующего компонента готовности (таблица).

Таблица – Этапы педагогической технологии формирования профессиональной готовности к применению ЦТ

<i>Этап (курс)</i>	<i>Компонент готовности</i>	<i>Ключевые формы и методы (в контексте дуального обучения)</i>
Мотивационно-ориентационный (1 курс)	Мотивационный	Лекции-дискуссии о вызовах цифровой школы, экскурсии в музей вычислительной техники и региональный IT-кластер, встречи с учителями-новаторами, анализ кейсов успешного применения ЦТ в начальной школе.
Содержательно-когнитивный (2 курс)	Когнитивный	Мастер-классы по работе с интерактивной панелью, документ-камерой, планшетами образовательными платформами; семинары по анализу цифровых ресурсов; лабораторные работы по созданию интерактивных заданий.
Деятельностно-операционный (3 курс)	Операционный	Проектирование технологической карты урока с интеграцией ЦТ, деловая игра «Проведение фрагмента урока с ЦТ», разработка цифрового образовательного продукта (интерактивный плакат, квест), педагогическая практика с обязательным применением ≥ 3 цифровых инструментов и видеofиксацией.
Оценочно-рефлексивный (4 курс)	Рефлексивный	Ведение электронного портфолио, видеоанализ и самоанализ своих уроков, взаимооценка цифровых ресурсов, конкурс ЦОР, хакатон «Цифровой урок», итоговая конференция.

3. Программа мероприятий (календарно-тематический план) является приложением к технологии и адаптирована к разным срокам обучения (3 или 4 курса). В полной модели (4 курса) мероприятия распределены по курсам: на 1 курсе – мотивационные мероприятия (лекции, экскурсии, встречи), на 2 – теоретико-методические (мастер-классы, семинары, лабораторные работы), на 3 – практические (разработка уроков, деловая игра, проектная деятельность, педагогическая практика), на 4 – рефлексивные (портфолио, конкурс, хакатон, конференция). При сокращенном сроке первые два этапа интегрируются на 1 курсе, остальные – на 2 и 3 курсах.

Оценка результативности организационно-педагогического обеспечения будет проводиться с помощью уровневой модели (недостаточный, базовый, повышенный) на основе разработанных критериев. При этом учитываются как индивидуальные особенности студентов [5], так и современные международные модели цифровых

компетенций педагога (DigCompEdu, ТРАСК и др.) [5]. Методы диагностики включают анкетирование, тестирование, экспертную оценку фрагмента урока по рубрике, анализ портфолио, рефлексивные эссе. Диагностика включает два среза: констатирующий – перед началом формирующего эксперимента, и контрольный – после завершения реализации названного обеспечения. Для статистической обработки результатов (сравнение данных до и после эксперимента) предполагается использовать t-критерий Стьюдента для зависимых выборок или непараметрический критерий Уилкоксона.

Ожидаемые результаты и выводы. Предполагается, что внедрение разработанного организационно-педагогического обеспечения позволит повысить уровень профессиональной готовности студентов к применению ИТ-решений, особенно операционального и рефлексивного компонентов, а также снизить уровень технофобии. Ключевыми факторами успеха станут: нормативное закрепление обязательного использования ЦТ на практике; поэтапное формирование готовности с опорой на реальную профессиональную деятельность; вовлечение работодателей в оценку (эксперты демоэкзамена).

Разработанное обеспечение может быть масштабировано на другие педагогические специальности СПО, реализующие дуальную модель обучения.

Список литературы

1. Нестик, Т. А. Основные модели цифровой компетентности / Т. А. Нестик, Г. У. Солдатова // Социальная компетентность. – 2022. – Т. 7, № 2 (24). – С. 107–118.
2. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) [Электронный ресурс]. – URL: <https://profstandart.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 07.05.2026).
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.06.2022 г. № 1688-р «Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года».
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» // Роспотребнадзор. – URL: <https://www.rospotrebnadzor.ru/> (дата обращения: 07.05.2026).
5. Токтарова, В. И. Сравнительно-сопоставительный анализ моделей цифровых компетенций педагогов в условиях цифровой трансформации образования / В. И. Токтарова, О. В. Ребко, Д. А. Семенова // Вестник НГПУ. – 2023. – № 5.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/405333453/> (дата обращения: 07.05.2026).